

TEACHING MANAGEMENT TOWARDS THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN UNIVERSITY STUDENTS

GESTIÓN EDUCATIVA HACIA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Aldana, Edna Gil, Ivonne Ortiz, Myriam Tafur, Janery Castañeda, Paula

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo describir la gestión educativa en el desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Se desarrolló con abordaje epistémico metodológico y paradigma post – positivista, enfoque cualitativo, método etnográfico, se aplicó una entrevista semi estructurada a cuatro informantes clave. Como resultado se evidenció la articulación de las funciones sustantivas que generan una gestión coherente con el Proyecto Educativo Institucional del alma mater. En conclusión, existen sinergias articuladas con los reglamentos institucionales relacionados con la acción docente para el desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes.

Palabras clave: Gestión educativa, desarrollo de competencias, emprendimiento en estudiantes.

ABSTRACT

The study aims to describe the educational management of the development of entrepreneurship skills in students of the Simón Bolívar University in Barranquilla. It was developed with methodological epistemic approach and post-positivist paradigm, qualitative approach, ethnographic method, semi-structured interview was applied to four key informants. As a result, the articulation of the substantive functions that generate consistent management with the Project was demonstrated. In conclusion, there are synergies articulated with institutional regulations related to teaching action for the development of entrepreneurial competencies in students.

Key words: Educational management, Skills development, Student entrepreneurship.

Fecha de recepción: mayo 2020

Fecha de aprobación: julio 2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8404567>

¹ Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Barranquilla, Colombia. Investigador Asociado Colciencias, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0265-7298>. E-mail: ealdana@unisimonbolivar.edu.co

² Universidad Libre de Barranquilla, Colombia. Docente investigador grupo TCEA. Investigador Junior Colciencias. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2400-9128> E-mail: ivonne.gilo@unilibre.edu.co

Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Barranquilla, Colombia. Investigador Sénior Colciencias. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9039-0297> E-mail: mortiz@unisimonbolivar.edu.co

⁴ Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Barranquilla, Colombia. Investigador Asociado Colciencias, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5808-5495>. E-mail: jtafur1@unisimonbolivar.edu.co

Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Barranquilla, Colombia. Estudiante Semillero de Investigación. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9325-6301> E-mail: paula.castaneda@unisimon.edu.co

INTRODUCCIÓN

En una era marcada por los grandes avances de las ciencias, las tecnologías y por efectos de la globalización, las instituciones de educación superior - IES están llamadas a desarrollar una gestión eficiente que se traduzca en prácticas pedagógicas orientadas a generar la creación de empresas mediante el emprendimiento y la innovación, en lo cual debe prevalecer una gestión educativa que contribuya a fortalecer el aparato productivo de la sociedad.

Las instituciones educativas promulgan sus principios con desarrollo de políticas para brindar un mayor nivel de la calidad educativa; su talento humano se cualifica y en especial los docentes adquieren sus propias luchas ante la correspondencia con las necesidades educativas de sus estudiantes, con avances para de cierta forma transformar entornos sociales, culturales y económicos en especial, desarrollar capacidades para el emprendimiento, la generación de empresa que casi siempre se inicia desde apoyos familiares, lo que se puede convertir con la formación universitaria adecuada en una apuesta positiva hacia un progreso de las sociedades

La gestión educativa debe contribuir con los educandos para la adquisición de competencias emprendedoras, mediante mecanismos que estimulen, motiven y propicien ideas empresariales innovadoras desde el claustro universitario, en donde el profesorado incentive habilidades, aptitudes y actitudes, que la sociedad actual requiere para la consolidación de su desarrollo; mediante la formación de individuos creativos con ideas generadoras de negocio.

Sin embargo muchos jóvenes tienen temores al fracaso y abandonan los proyectos iniciados, precisamente por la escasa aplicación de políticas institucionales que promuevan la extensión hacia actividades de emprendimiento, las fallas en la formación académica y la falta de estrategias por parte de los docentes para motivarlos hacia una cultura emprendedora.

En ese sentido se considera pertinente el estudio de la gestión educativa hacia el desarrollo de competencias de emprendimiento con el fin de fomentar el desarrollo de este tipo de competencias. Entonces ¿Cómo realizar una gestión educativa que conduzca al desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios?

El presente documento tiene como objetivo describir la gestión educativa hacia el desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

GESTIÓN EDUCATIVA

La palabra gestión está ligada al proceso de administrar, en la consecución de los objetivos y las metas de una organización. Por su parte la gestión educativa es “entendida como un asunto organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos que en ella se movilizan”. (Rico 2016, p. 57).

Por su parte Larios (2016), define la gestión educativa como aquellas actividades desarrolladas por los rectores de Instituciones Educativas Superiores (IES) que lideran amplias secciones de las universidades en donde se integra un conjunto de saberes bajo parámetros éticos, de eficacia, capacidades de dirección y métodos que se extienden a la mejora continua de las prácticas educativas. Las IES como empresa social tienen entre sus propósitos promover en su entorno el desarrollo de empresas e innovaciones sociales para contribuir en el mejoramiento económico y social, Molina y Gil (2018).

En instituciones de educación superior esta gestión educativa debe convertirse en un verdadero centro de producción del saber para el desarrollo de la sociedad e implica una serie de cambios en su organización y métodos de trabajo, de manera que actúen como establecimientos creadores de una ciudadanía activa, consciente, solidaria y responsable por su entorno; formadoras de profesionales, de investigadores dotados de una cultura científica y humanística, capaces de seguirse formando por sí mismos y de utilizar sus conocimientos en proyectos transformadores Barrios (2018).

Por su parte la gestión educativa para Rico (2016), es entendida como el colectivo de recursos, ideas, propuestas y demás dependencias existentes en una institución, con el fin de alcanzar los objetivos planteados para el desempeño eficaz, eficiente y efectivo de la institución. Es importante asumir responsabilidades para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual; frente a estos fines se requiere que el docente se cualifique y desarrolle habilidades ante los retos, en reinventarse frente a los cambios, estar a la vanguardia con el manejo de las tecnologías, ser competitivos para prestar mejores servicios.

De acuerdo con los planteamientos de los autores se define la gestión educativa como un proceso estructurado, organizado y orientado a la mejora de procesos y proyectos desde las instituciones. Este direccionamiento permite transformaciones en la organización y métodos de trabajo, de manera que actúen y proyecten metas de formación para una ciudadanía activa, emprendedora, consciente, solidaria y responsable por su entorno.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Trujillo (2014) expone que el desarrollo de competencias en la universidad es fundamental, se preparan los estudiantes al desarrollo de un conjunto de saberes oportunos con las demandas sociales, que les facilite participar de forma comprometida, responsable y creadora en la vida social, en propiciar su desarrollo constante como personas envueltas con su propia realización y las de sus semejantes.

Para Gargallo, Garfella, Sahuquillo, Verde, y Jiménez (2015) el desarrollo de competencias profesionales comprende una metodología participativa de enseñanza que exija el protagonismo del estudiante en la búsqueda de soluciones éticas y eficientes a los problemas que ha de enfrentar en su práctica profesional, así como una evaluación formativa del aprendizaje.

Por su parte para Guzmán (2017) el enfoque por competencias procura “el desarrollo de las diferentes capacidades que componen la estructura ontológica del ser humano, tales como: la imaginación, iniciativa, creatividad, adaptabilidad y el conocimiento, entre otros; asumiendo como referente nodal, el contexto de desempeño de los individuos y las comunidades”. (p. 111).

López y Fuentes (2017), tratan las “competencias del Siglo XXI” mediante el método Skills21. Estas habilidades y destrezas convergen tanto en el desarrollo personal como de las intenciones imprescindibles para la vida profesional. El punto nuclear lo enfatizan con la inteligencia emocional, pues refiere que la persona autogestiona el conocimiento ayudado por elementos que le enriquecen para alcanzar estados felices, en comprender el verdadero objeto de su deseo. Desde esta postura expresan que los participantes trascienden mediante competencias interpersonales de: empatía, asertividad, comunicación; en la comprensión y análisis de la realidad, así como en fijar metas/objetivos, toma de decisiones; como también la gestión del tiempo, gestión del estrés y el trabajo en equipo en correspondencia con el liderazgo, seguimiento, adopción de roles y efecto espejo.

Tomando en cuenta lo planteado por los autores se define el desarrollo de competencias como el desarrollo de habilidades, capacidades, procesos de desempeño que conforman al ser humano y lo preparan en su futura vida profesional para asumir retos, trabajar en equipo, tomar iniciativas, ser creativos, proactivos y solidarios con sus semejantes.

EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES

La educación centra su atención en la formación individual y social de la persona. Todo proceso educativo necesariamente contempla al hombre, no sólo como un ser capaz de conocer y saber, sino también apto para transformar, cambiar su entorno, mediante la implementación de proyectos innovadores y a la vez, transformarse a sí mismo y en busca de su auto superación. Es aquí donde la universidad en sus funciones apunta a la formación integral dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje, tomando el proceso de emprendimiento para el desarrollo armónico de las potencialidades del individuo hacia el alcance de competencias que les permita ser creadores de empresas sostenibles.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), la palabra emprender se deriva del latín *in*, que significa en, y *prenderé*, coger. El cual posee cuatro acepciones, no obstante, las que más se aplican al contexto actual es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro; y tomar el camino con resolución de llegar a un punto determinado. En ese orden de ideas, Aldana, Tafur, Gil y Mejía (2019 a), plantean que “el emprendimiento es entendido como una forma de pensar, sentir y actuar para la creación de valor, lo cual permite a la comunidad educativa proponer espacios y escenarios de formación para construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento personal, a la transformación tanto del entorno como de la sociedad”. (p. 210)

Del mismo modo, Paños (2017) asegura que una persona emprendedora posee un conjunto de habilidades, cualidades y comportamientos. Desde esa perspectiva, todo individuo para generar emprendimientos innovadores debe poseer unas destrezas y habilidades que lo estimulen a desarrollar actividades creativas, que actualmente se traducen en competencias, por lo tanto, se requiere de aptitud y actitud del ser y el hacer en un momento determinado para generar valor a la sociedad desde una perspectiva empresarial. Con base en estas premisas, una persona emprendedora posee un conjunto de habilidades,

calidades y comportamientos para ser exitoso con sentido ético desde lo efectuado en su práctica. Aldana, Tafur, Gil y Seijo. (2019 b)

En relación con lo señalado, De la Garza, Zabala y López (2017), señalan que las competencias emprendedoras son aquellas capacidades, habilidades, conocimientos, rasgos de personalidad y conductas que tienen las personas, a través de estas competencias personales influyen en otras personas para crear o gestionar empresas, del mismo modo, se habla de individuos emprendedores en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

De acuerdo a lo señalado por los autores, el emprendimiento en estudiantes se define como un proceso que se desarrolla desde una cultura y formación integral donde se hace posible que el participante demuestre su espíritu emprendedor afianzado en conocimientos, habilidades y destrezas para la construcción de productos y servicios con adición de valor, sostenibles además diseñados desde principios éticos en beneficio de las colectividades; estos mecanismos creados abren posibilidades para el autoempleo en profesionales competitivos.

Finalmente, se considera pertinente puntualizar algunas características de la gestión educativa; por lo que en la tabla 1 se amplían: gestión educativa y sus sinergias, la importancia del desarrollo de competencias en emprendimiento y emprendimiento en los estudiantes.

Tabla 1. Gestión educativa de las IES y desarrollo de competencias en emprendimiento

Gestión educativa y sus sinergias	Desarrollo de competencias	Emprendimiento en estudiantes
Proceso de enseñanza – aprendizaje centrado en estudiantes emprendedores	Asumir retos Iniciativa	Visión del futuro Convertir una idea de negocio en un proyecto
Currículo flexible en emprendimiento y oportunidades de negocio	Trabajar en equipos Autoconfianza Proactivos	Capacidad para identificar las oportunidades de negocio en el entorno
Desarrollo de cultura de apoyo a la innovación y emprendimiento	Comunicación como fundamento de competencias emprendedoras Espíritu de ser solidario	Un pensamiento flexible que contribuya a generar cambios en el entorno de manera crítica
Trabajo en equipo	Pensar en el bienestar colectivo	Capacidad de innovar con los recursos disponibles
Visibilizar emprendimientos de éxito	Liderazgo Creatividad	Utilización de las herramientas tecnológicas para el desarrollo del emprendimiento
Actitud creativa	Innovación	Procesos de planeación estratégica
Comunicación efectiva	Metas	Crear redes de emprendedores
Formación en empresarismo	Objetivos	Realizar eventos de emprendimiento
Incubadora de negocios		
Investigaciones de necesidades emprendedoras		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión EntreComp: The Entrepreneurship competence Framework. (2016).

Lo mencionado, en la tabla 1 acerca de gestión educativa de la IES apunta a una formación integral dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje que tome como base la innovación y emprendimiento, donde se centra la atención en el desarrollo armónico de las potencialidades del hombre.

Esta perspectiva estimula hacia un pensamiento creativo con ideas emprendedoras que contribuya a cambiar de mentalidad, de igual manera brinda formación acorde a los distintos cambios que se vienen dando por el fenómeno de la globalización como es promover una cultura de negocios, asumir retos, tener visión de futuro, proponer un currículo flexible ante las necesidades sociales de creación de empresa, uso de herramientas tecnológicas, entre otros.

MATERIALES Y MÉTODOS

El paradigma que orienta epistemológicamente este estudio fue el enfoque cualitativo. El diseño de la investigación está basado en el método etnográfico y se tipifica como un estudio descriptivo, Hernández, y Mendoza, (2018); el diseño etnográfico proporciona una información de descripción y explicación de los elementos y categorías que integran al sistema social: historia y evolución, estructura (social, política y económica), interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos.

En tal sentido la recolección de la información converge con informantes clave representado por cuatro docentes de la cátedra de emprendimiento. Este proceso permitió describir gestión educativa hacia el desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Así mismo, se diseñó un guion de entrevista semi estructurado para la recolección de la información, luego se procedió a la codificación de la data. Las unidades de análisis tratadas fueron gestión educativa, desarrollo de competencias y emprendimiento en estudiantes.

Con el propósito de dar respuesta al objetivo se diseñó una matriz de triangulación, se compara la información obtenida por los informantes para determinar si esta se corrobora, a partir de la tendencia de evidencias y análisis sobre un mismo aspecto o contexto; por tanto, se supone que hay coincidencia en los resultados de la triangulación, es decir cuando las evidencias concuerdan, complementan y que no sea coherente con la teoría, en torno a una tendencia o caracterización del objeto de análisis que se representa en el gráfico 1:

Gráfico 1. Triangulación

Fuente: Elaboración propia (2020).

Con relación a la gráfica anterior; se señala en el vértice superior del triángulo el proceso de análisis de los aportes de los informantes clave, se colocan los hallazgos de las unidades de análisis; en el inferior derecho respecto a los autores de la fundamentación teórica y en el lado izquierdo los aportes de los investigadores.

RESULTADOS

A continuación se presenta el proceso de triangulación de la categoría gestión educativa de la IES, en este sentido los participantes expresaron que estos están alineados a sus funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social de la Universidad; se hizo visible la experiencia del emprendimiento desde todas las instancias de la institución mediante una articulación que permite el desarrollo emprendedor en los estudiantes, además se estableció desde los lineamientos de la Constitución Política de Colombia (1991) que busca que todas las IES fomenten la cultura del emprendimiento, promuevan el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y comunidad para favorecer a la innovación, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas (ver gráfico 2)

Gráfico 2. Competencias emprendedoras

Fuente: Elaboración propia (2020).

De acuerdo a los resultados obtenidos de la triangulación respecto a la formación en competencias emprendedoras en estudiantes desde la gestión educativa de la IES, se evidencia que existe articulación estratégica en las funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social en la institución. Apuntando a una educación integral que converge en estímulo e impulso de pensamientos creativos que se traducen en ideas emprendedoras e innovadoras para la participación en convocatorias y desarrollo de proyectos de emprendimiento.

Todo esto demuestra que la universidad como forjadora del capital humano promueve la cultura de emprendimiento en sus estudiantes desde la praxis del proceso de enseñanza – aprendizaje, nutre con un currículo flexible que motiva al participante a desarrollar su idea de negocio, conociendo las demandas sociales.

DISCUSIÓN

El propósito de la investigación se orientó a describir la gestión educativa en el desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, en el proceso de triangulación de la categoría en unidades de análisis, se evidencia la gestión educativa en donde se promueven competencias emprendedoras en los estudiantes, por lo cual la institución contribuye desde sus reglamentos al desarrollo de conocimientos que impulsen ideas innovadoras encaminadas a la creación de empresas innovadoras. Dejando claro, las IES tienen el compromiso que le corresponde hacia la sociedad como actor clave en el tejido social contemporáneo.

CONCLUSIONES

Los resultados derivados de la presente investigación que tuvo como propósito describir la gestión educativa hacia el desarrollo de competencias de emprendimiento en estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla demuestran que los estudiantes en la institución poseen competencias para el emprendimiento con ideas innovadoras, debido a la acción estratégica en las funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social en la institución.

Asimismo la acción docente favorece el desarrollo de competencias emprendedoras mediante la aplicación de un currículo flexible que motiva a los educandos a desarrollar sus ideas de negocio de acuerdo con las necesidades del contexto y de la sociedad.

Finalmente, se hace necesario que la universidad fomente el desarrollo de competencias en emprendimiento con el propósito de estimular la inteligencia emocional en el pensamiento de los estudiantes, los cuales han de ser motivados por una formación que facilite para los actores el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de potenciar la innovación a través de proyectos emprendedores que permitan un desarrollo social.

REFERENCIAS

- Asociación Red GEM España (2016). *Global Entrepreneurship Monitor: informe GEM España*. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria.
- Aldana, E; Tafur, J; Gil, I y Mejía, C. (2019). Práctica pedagógica de emprendimiento en docentes de educación superior en Institución Educativa Universitaria de Barranquilla. *Revista AVFT*, 38(2), 9-18.
- Aldana E, Tafur, J; Gil I y Seijo, C. (2019). *Perspectiva del docente inspirador como fuente de emprendimiento en la educación: una visión ética*. Colección Unión Global. Volumen 11 – Fondo Editorial Universitario de la Universidad Nacional Experimental “Jesús María Semprúm, p. 209 – 226.
- Barrios Barraza, C.E. (2018). Gestión educativa basada en un sistema de calidad en instituciones de educación universitaria. *Revista Docencia Universitaria*, 19(1), 53-73
- Constitución Política de Colombia (1991). Sobre el emprendimiento. Disponible en: <https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/COLOMBIA-Constitucion.pdf>
- De la Garza, M., Zavala Berbena, M. & López, J. (2017). Competencias del emprendedor y su impacto en el desempeño organizacional. *Universidad y Empresa*, 19(33), 53-74.

Diccionario de la lengua española (2014). Edición 23ª. Madrid España. En: <https://www.rae.es/diccionario-de-la-lengua-espanola/la-23a-edicion-2014>

Gargallo, B.; Garfella, P.; Sahuquillo, P.; Verde, I. y Jiménez, M. (2015). Métodos centrados en el aprendizaje, estrategias y enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios. *Revista de Educación*, (370), 229-241. Doi: 10.4438/1988-592X-RE-2015-370-304.

Guzmán, F. (2017). Problemática general de la educación por competencias. *Revista Iberoamericana de Educación*, vol. 74 pp.107-120.

Hernández, R. y Mendoza C. (2018). *Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw Hill. Interamericana Editores. S. A.

Larios, E. (2016). La gestión educativa para la universidad pública y privada en México: una comparación competitiva. *Red Internacional de Investigadores en Competitividad.*, 9(1), 1586-1606.

Ley 1014 (2006). De fomento a la cultura del emprendimiento. En diario oficial, Min educación. Bogotá. D. C. Consultado en: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1672727>

López M. y Fuentes E, (2017). Cómo aprender y enseñar competencias. Consultado en: <https://en.unesco.org/themes/skills-work-and-life>

Molina V. y Gil I. (2018). *Gerencia del conocimiento socialmente responsable en Instituciones de Educación Superior: gestionar socialmente para el desarrollo. Perspectiva Multidisciplinaria*, Volumen 9, de la Colección Unión Global <http://www.unesur.edu.ve/images/libros/9-noveno-libro-de-gestion-del-conocimiento-vol-9.pdf>

Paños, Jessica (2017). Educación emprendedora y metodologías activas para su fomento. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(3) ,33-48. ISSN: Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2170/217052050003>

Rico, A. (2016). La gestión educativa: Hacia la optimización de la formación docente en la educación superior en Colombia. *Sophia* 12(1): 55-70.

Trujillo, J. (2014). El enfoque en competencias y la mejora de la educación. *Ra Ximhai*, 10(5) ,307-322. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461/46132134026>.